

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ
КОНЦЕПЦИЯСИ ПРОБАЦИЯ ИНСПЕКТОРИ ВА ПРОФИЛАКТИКА
ИНСПЕКТОРИ ЎРТАСИДА ЎЗARO ҲАМКОРЛИНИ ТАЪМИНЛАШ
ПОЙДЕВОРИ**

¹Муродов Алишер

**ИИБ Академияси Жазони ижро этиш фаолияти кафедраси
доценти, ю.ф.б.ф.д.**

²Қодиров Асадбек Зафар ўғли

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7478980>

Ҳозирги кунда ҳуқуқбузарликларни олдини олишни ҳуқуқий таъминлаш, хусусан пробация хизматининг озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларнинг ижросини таъминлашда ҳудудий профилактика инспектори билан ҳамкорлигини ташкил қилишни ҳуқуқий тартибга солиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. пробация хизматининг озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларнинг ижросини таъминлашда ҳудудий профилактика инспектори билан ҳамкорлиги фаолиятини белгилаб берувчи ва тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни уларнинг юридик кучи, уларни қабул қилувчи субъектлар ва уларнинг ваколатлари хилма-хилдир.

Улардан энг асосий ҳуқуқий асоси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон Фармони ҳисобланади. Ушбу фармонда Профилактика инспектори ва пробация инспектори ҳамкорлиги ўзаро ишларни биргаликда амалга ошириши борасида озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро этишни таъминлаш, пробация назоратидаги шахсларнинг хулқ-атворини назорат қилиш, ижтимоий мослаштириш ва қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш ишларини ташкил этиш кўзда тутилган бўлиб бу қуйидагиларда намоён бўлади:

биринчидан, пробация инспекторларининг фаолияти ҳудудий профилактика инспекторлари билан кунлик узлуксиз ҳамкорликда ташкил этиши;

иккинчидан, пробация инспекторлари зиммасига профилактик ҳисоб ва маъмурий назоратдагиларнинг шахсини ўрганиш ва уларни ижтимоий мослаштириш ишларида профилактика инспекторларига амалий-услубий кўмаклашиш бўйича қўшимча вазифалар юклаганлигида ўз аксини

топади¹.

Бундан ташқари, ушбу фармон билан Ички ишлар вазирлигининг пробацция тизимини янада такомиллаштириш бўйича қуйидаги таклифлари маъқулланган. Булар қуйидагилар:

– пробацция назоратидаги шахсларга ўрнатиладиган чекловлар доирасини, чекловларга риоя этишни таъминлаш ва назорат қилишнинг механизмларини аниқ белгилаш;

– пробацция назоратидаги шахсларга нисбатан юритиладиган ҳужжатларни тўлиқ электрон шаклга ўтказиш, уларга нисбатан рағбатлантириш ва интизомий жазо чораларини қўллаш тартиби ва асосларини белгилаш;

– пробацция назоратидаги шахсларга ижтимоий-психологик ёрдам бериш ҳамда касб-хунар ўрганиш ва ишга жойлашишда кўмаклашиш тадбирларини, мутасадди органларнинг вазифаларини аниқ белгилаган ҳолда, якка тартибдаги ижтимоий мослаштириш дастури асосида амалга ошириш;

– пробацция назоратидаги шахслар ижтимоий-психологик портретининг ягона шаклини, уларни тоифаларга ажратиш мезонларини, янги жиноят содир этишнинг олдини олиш тартибини белгилаш каби қилиниши керак бўлган ишлар амалга ошириш режалаштирилган.

Профилактика инспекторининг озодликдан махрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижросини таъминлаш бўйича асосий ва қўшима махсус норматив ҳужжатларга қуйидагиларни келтириб ўтиш мумкин.

Назаримизда, ушбу фармоннинг қабул қилиниши бугунги кундаги профилактика ва пробацция инспекторлари ҳамкорлигига ҳуқуқий асос ва йўл харитаси бўлиб хизмат қилади. пробацция назорати остидаги шахсларни бугунги кунда жиноят қайта содир этишини олдини олиш мақсадида профилактика инспекторлари, маҳалла ўзини ўзи бошқариш органлари ҳамкорлик қилиб, ишга жойлаштирилгандан сўнг улар ишлаётган иш жойларидаги раҳбарият ушбу маҳкумларни S. Qushboqov ва M. Yetmishboyev таъкидлаганидек, меҳнат шартномаси асосида ишлаётганларнинг соғлиғига етказилган зарар учун ҳам жавобгар² экканлигини маҳкумга тушунтириши зарур.

Ҳозирда, пробацция инспектори ва профилактика инспекторлари ҳамкорлигининг асосий мақсади назорат остидаги шахсларни қайта

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Жамоат ҳавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон Фармони. Электрон манба: lex.uz/ru/docs/5749291. Мурожаат вақти: 15.12.2022 йил.

² Qushboqov S., Yetmishboyev M. JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARI ISHTIROKIDA TUZILADIGAN FUQAROLIK-HUQUQIY SHARTNOMALARNING MOHIYATI VA AHAMIYATI. – 2022.

жиноят содир этилишини олдини олишдир ва бунда асосий йўл харита
Жамоат хавфсизлиги концепцияси деб биламиз.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, Мамлакатимизда жамоат тартибини
сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш самарадорлигини
оширишда профилактика ва пробаця инспекторлари ҳамкорлигини
қўйидаги асосий йўналишларини амалга ошириш энг муҳим вазифаси деб
ҳисоблаймиз. Жумладан:

биринчидан, пробаця хизмати ва Профилактика хизмати республика,
ўрта ва қўйи бўлинмалари фаолиятини ташкил этишнинг асосий вазифа
ва функцияларнинг аниқ белгиланиши ва тақсимланишини ҳамда ҳар бир
ходимнинг ўзига юклатилган вазифаларни бажариш учун шахсий
жавобгарлигини назарда тутувчи сифат жиҳатидан мутлақо янги
тартибини ўрнатиш;

иккинчидан, кўчалар, майдонлар, истироҳат боғлари, вокзаллар,
аэропортлар ва бошқа жамоат жойларида, шунингдек оммавий
тадбирларда пробаця инспектори назоратидаги озоликни чеклаш
жазоларига тортилган шахсларни аниқлашда, маҳкумларнинг қонунга
сўзсиз риоя этилишини, уларнинг шаъни ва қадр-қимматининг ҳурмат
қилинишини, муомала маданияти ва одоб-ахлоқ қоидаларига қатъий амал
қилинишинида профилактика инспекторлари билан ҳамкорликни
таъминлаш;

учинчидан, пробаця хизмати ва профилактика инспекторлари ўртасида
профилактик тадбирларни кучайтириш, улар томонидан хизматни ўташ
жараёнида, айниқса тунги вақтларда порахўрлик ва ваколатни
суиистеъмол қилиш ҳолатларига барҳам бериш.

References:

1.¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги
“Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги концепциясини
тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-
сон Фармони. Электрон манба: lex.uz/ru/docs/5749291. Мурожаат вақти:
15.12.2022 йил.

2. Qushboqov S., Yetmishboyev M. JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARI
ISHTIROKIDA TUZILADIGAN FUQAROLIK-HUQUQIY SHARTNOMALARNING
MONIYATI VA AHAMIYATI. – 2022.